

УДК 94(477.75)“1960–1967”

**РАЗВИТИЕ ОКЕАНИЧЕСКОГО РЫБОЛОВСТВА В СЕВАСТОПОЛЕ
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СЛАВА СЕВАСТОПОЛЯ»**

КОМОГАЕВ В.С.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье изучена история организации океанического рыболовства в Севастополе по материалам главной городской газеты «Слава Севастополя». Изучены следующие аспекты: успехи рыболовных флотилий в Атлантическом океане, расширение и усовершенствование предприятий рыбной промышленности Севастополя, деятельность руководителей отрасли. Автор приходит к выводу, что материалы периодической печати являются ценным источником по данной теме и дополняют статистический материал, полученный из архивных данных.

This research is devoted to the development of ocean fishing on the materials of the newspaper "Slava Sevastopolya". The author explains the relevance and importance of this topic, as well as the choice of the main source of information (printed newspaper "Slava Sevastopolya") on it. The work is based on the periodical articles of this period and covers various aspects of ocean fishing. Among them are the success of fishing fleets in the Atlantic Ocean, the expansion and improvement of the fishing industry in the city of Sevastopol, the activities of specific individuals, who achieved considerable success. The author concludes that the materials of periodicals are a valuable source on this topic and complement the statistical material obtained from the archival data.

Ключевые слова: Океаническое рыболовство, Севастополь, промышленность, развитие, периодическая печать.

Key words: Ocean fishing, Sevastopol, industry, development, periodicals.

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией стало новым этапом в развитии полуострова, толчком к восстановлению и подъему на новую ступень развития его экономической и социальной жизни, а также укреплению геополитических позиций Российского государства. Разрушение экономики Крымского полуострова украинскими олигархами привело к тому, что Россия теперь вынуждена вкладывать огромные средства в ее восстановление. Для этого была разработана специальная Федеральная целевая программа, согласно которой для финансирования строительства и реконструкции важнейших объектов, расположенных на полуострове, были выделены средства в размере более 700 миллиардов рублей.

Важной частью этой целевой программы является восстановление некогда мощной судостроительной и судоремонтной базы в городах-героях Севастополе и Керчи, а это в свою очередь приводит к восстановлению и других отраслей, связанных с морским делом, в частности, океанического рыболовства. В рамках последней отрасли была принята программа обновления рыбопромыслового флота, которая предполагает строительство новых высококачественных траулеров океанского класса, которые позволят реанимировать океаническое рыболовство. Одновременно с вводом новых морских рыболовных судов, следует подготовить высококвалифицированные кадры, которые смогут обеспечить дальнейшее развитие всего рыболовного комплекса Юга России.

Поэтому знание исторического опыта; того, что было разработано и осуществлено в советские годы и утрачено за время нахождения Севастополя и Крыма в составе Украины является актуальным для определения векторов развития отрасли.

Наряду с основными материалами по данной теме, которые находятся в архивных фондах города Севастополя, немалый интерес представляет периодическая печать. Среди этого вида источников особо выделяется газета «Слава Севастополя».

«Слава Севастополя» – старейшее издание региона: она была создана 19 декабря 1917 г. под названием «Известия Севастопольского ревкома», с 1918 г. выходила под названием «Известия Севастопольского совета рабочих, крестьянских и военных депутатов», с декабря 1920 г. под шапкой «Маяк Коммуны», с мая 1944 г. газета выходит под своим нынешним названием. В течение 20 последующих лет из номера в номер публиковались материалы о жизни города и страны, о социалистическом соревновании, о достижениях горожан в различных сферах, в том числе в сфере промышленности и сельского хозяйства, к которому относили тогда и рыболовную отрасль [10].

Благодаря тому, что газета является единственным ежедневным изданием Севастополя и выходит на протяжении многих десятилетий непрерывно, информация, содержащаяся в ней, нередко позволяет проследить динамику развития того или иного явления. В частности, на страницах газеты содержатся различные сведения, связанные с океаническим рыболовством в Севастополе.

В первую очередь, здесь представлены материалы о работе рыболовецких судов в Атлантическом океане. В выпуске № 76 (12353) от 16 апреля 1967 г. одна из статей озаглавлена «Рыбаки – на трудовой вахте» [14]. В ней речь идет о том, что Севастопольское управление тралового флота выполнило на 15 дней раньше срока план четырех лет юбилейного года.

В выпусках газеты за январь 1961 г. опубликовано несколько статей о новейших судах того времени – больших морозильных тралулерах «Жуковский», «Успенский», «Островский», рефрижераторных судах «Таврия» и «Симферополь», переданных Крымским совнархозом в распоряжение Севастопольского управления океанического рыболовства (СУОР) [16]. Все корабли, за исключением «Таврии», находились в то время в Атлантическом океане, у берегов Экваториальной Гвинеи [16]. Большие морозильные траулеры «Жуковский» и «Успенский» упомянуты и в выпуске за 27 мая 1960 г., причем последний из упомянутых судов назван полным именем «Глеб Успенский» [9].

Имеется информация о китобойной флотилии «Советская Украина», которая 21 мая прибыла в Одессу. Отмечалось, что флотилия *«блестяще выдержала антарктическое испытание»*, доказательством чего является богатый улов: «Советской Украине» удалось добыть 1624 условных голубых кита [8].

Другой сферой океанического рыболовства, которую помогают осветить выпуски газеты «Слава Севастополя», является внедрение новой техники. В номере за 25 мая 1960 г. сообщается об обновлении морского транспортного флота. По словам заместителя министра морского флота А.С. Колесниченко, систематическое перевыполнение плана пассажирских и грузовых перевозок, повышение скорости и грузоподъемности судов *«объясняются в значительной мере тем, что флот пополняется новыми мощными теплоходами, танкерами и другими судами»* [17].

В номере газеты от 15 февраля 1961 г. идет речь о развитии портово-промышленного комплекса Камышовой бухты, на берегу которой был построен копильный цех, дававший городу более 400 центнеров готовой к употреблению ставриды, скумбрии и сардины.

В выпуске газеты от 15 марта 1961 г. в статье «Из первого рейса в Атлантику» сообщалось о дизеле-электроходе «Симферополь» СУОР, члены экипажа которого выполнили рейсовое задание на 107% [11]. Газета трактовала этот успех как *«первую победу моряков «Симферополя», одержанную в честь предстоящего XXII съезда КПСС»* [11].

В № 104 (12381) от 27 мая 1967 г. опубликованы две статьи на интересующую нас тему. Статья «Из рейса в рейс» посвящена севастопольскому управлению «Югрыхлодфлот», которое выполнило пятимесячный план перевозки рыбопродуктов и грузов в районы промысла грузов для снабжения тралов на 102 % [2]. В статье «Химические проблемы рыболовного флота», автор убеждает читателя, что химическая наука важна в рыболовном деле, так как ее достижения позволяют предотвратить обрастание подводной части рыболовных судов и трубопроводов забортной воды [3].

В выпуске газеты «Слава Севастополя» от 4 июня 1967 г. находим статью «На трудовой вахте юбилейного года», где говорилось об ответственном рейсе траулера «Ливадия», который отправился на промысел в Юго-Западную Атлантику. Это судно удостоилось особого внимания, так как в предыдущем рейсе его экипаж выполнил план по добыче рыбы в районе Патагонского шельфа на 220% [7]. Там же говорилось о сверхплановой выработке консервного завода «Югрыбхолодфлот», коллектив которого выпустил сверх пятимесячного плана 40 тысяч, а сверх майского – 20 тысяч банок консервов [7].

В выпуске от 10 июня 1967 г. опубликована статья о победе судоремонтников в юбилейном соревновании – судоремонтный завод главка «Азчеррыба» перевыполнил майский план [1].

Одной из особенностей газетных материалов того времени является наличие фотографий, иллюстрирующих текст. Чаще всего на страницах газет публиковались портреты передовиков производства. Названия статей были крайне примитивными, неброскими и максимально клишированными: «Труженики моря» [12], «Трудятся рыбаки» [15] и т.п.

Фотографии простых тружеников были призваны мотивировать других работников брать с них пример, расти и продвигаться далее в своем деле, стремиться к победе в социалистическом соревновании, о чем не раз упоминалось как в статьях «Славы Севастополя», а так и в официальных документах [5]. Это, безусловно, было положительным опытом советской агитации и работы с молодежью. Например, в статье «Отважный охотник за китами» Н. Белякова, рассказывается о жителе Севастополя, молодом гарпунере китобоя «Дерзкий» Анатолии Солиенко, чье имя находится среди лучших снайперов-гарпунеров СССР: «Солиенко метко разит в Антарктиде китов в любую погоду» [4].

Другим примером может послужить репортаж «Любитель-рыболов», в котором рассказывалось о В.С. Иванове, живущем в поселке Камышовой бухты – об условиях, в которых он живет, его любви к морю, о том, как он ловит и коптит пойманную им рыбу [6].

Выделим еще одну особенность газетных материалов: в них можно найти рецепты рыбных блюд, объявления о продаже рыбы, а также специальные репортажи, приуроченные ко Дню рыбака. Как сообщает газета, в июле 1967 г. транспортный рефрижератор «Тайфун» посвятил свою работу исключительно Дню рыбака, который в рыболовецкой среде воспринимали как важнейший день в году [13]. «Слава Севастополя» стремилась информировать о жизни рыбаков не только людей, непосредственно связанных отраслью, но и остальных жителей города, привлекая их внимание к океаническому рыболовству.

Таким образом, материалы газеты «Слава Севастополя» имеют важное значение для изучения истории развития океанического рыболовства в Севастополе, так как могут существенно расширить и дополнить статистический материал, полученный из архивных данных.

Источники и литература.

1. Анатольев Я. Судоремонтники в юбилейном соревновании // Слава Севастополя. 1967. № 10 (12391). 10 июня.
2. Баранник В. Из рейса в рейс // Слава Севастополя. 1967. № 104 (12381). 27 мая.
3. Баранник В. Химические проблемы рыболовного флота // Слава Севастополя. 1967. № 104 (12381). 27 мая.
4. Белякова Н. Отважный охотник за китами // Слава Севастополя. 1961. № 3 (10730). 4 января.
5. Борисов А. Из пятого рейса в Атлантику // Слава Севастополя. 1960. 3 февраля.
6. Вазов А. «Любитель – рыболов» // Слава Севастополя. 1961. № 33 (10760). 15 февраля.
7. Владимиров В. На трудовой вахте юбилейного года // Слава Севастополя. 1967. № 110 (12387). 4 июня.
8. Китобойная флотилия «Советская Украина» прибыла в Одессу // Слава Севастополя. 1960. № 104 (10573). 25 мая.
9. Комяков В. Промышленность Крыма на подъеме // Слава Севастополя. 1960. № 105 (10574). 27 мая.
10. Кузьмина А.В. Промышленные предприятия г. Севастополя (1930е–1990е годы). Источники и методы изучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Kuzmina.pdf#5>
11. Морев Ан. Из первого рейса в Атлантику // Слава Севастополя. 1961. № 53 (10780). 15 марта.
12. Морев Ан. Труженики моря // Слава Севастополя. 1961. № 158 (10885). 12 августа.
13. От праздника к празднику // Слава Севастополя. 1967. № 13 (12410). 2 июля.
14. Панова К. Рыбаки на трудовой вахте // Слава Севастополя. 1967. № 47 (12353). 16 апреля.
15. Руденко О. Трудятся рыбаки // Слава Севастополя. 1967. № 76 (12353). 16 апреля.

16. Сапрыкова И. Хорошие вести из Атлантики // Слава Севастополя. 1961. № 3 (10730). 4 января.
17. ТАСС. Обновление морского транспортного флота // Слава Севастополя. 1960. № 104 (10573). 25 мая.

References.

1. Anatol'ev Ia. Sudoremontniki v iubileinom sorevnovanii // Slava Sevastopolia. 1967. № 10 (12391). 10 iyunia.
2. Barannik V. Iz reisa v reis // Slava Sevastopolia. 1967. № 104 (12381). 27 maia.
3. Barannik V. Khimicheskie problemy rybolovnogo flota // Slava Sevastopolia. 1967. № 104 (12381). 27 maia.
4. Beliakova N. Otvazhnyi okhotnik za kitami // Slava Sevastopolia. 1961. № 3 (10730). 4 ianvaria.
5. Borisov A. Iz piatogo reisa v Atlantiku // Slava Sevastopolia. 1960. 3 fevralia.
6. Vazov A. «Liubitel' – rybolov» // Slava Sevastopolia. 1961. № 33 (10760). 15 fevralia.
7. Vladimirov V. Na trudovoi vakhte iubileinogo goda // Slava Sevastopolia. 1967. № 110 (12387). 4 iyunia.
8. Kitoboinaia flotiliia «Sovetskaia Ukraina» pribyla v Odessu // Slava Sevastopolia. 1960. № 104 (10573). 25 maia.
9. Komiakhov V. Promyshlennost' Kryma na pod"eme // Slava Sevastopolia. 1960. № 105 (10574). 27 maia.
10. Kuz'mina A.V. Promyshlennye predpriiatiia g. Sevastopolia (1930e–1990e gody). Istochniki i metody izucheniia [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Kuzmina.pdf#5>
11. Morev An. Iz pervogo reisa v Atlantiku // Slava Sevastopolia. 1961. № 53 (10780). 15 marta.
12. Morev An. Truzheniki moria // Slava Sevastopolia. 1961. № 158 (10885). 12 avgusta.
13. Ot prazdnika k prazdniku // Slava Sevastopolia. 1967. № 13 (12410). 2 iiulia.
14. Panova K. Rybaki na trudovoi vakhte // Slava Sevastopolia. 1967. № 47 (12353). 16 apreliia.
15. Rudenko O. Trudiatsia rybaki // Slava Sevastopolia. 1967. № 76 (12353). 16 apreliia.
16. Saprykova I. Khoroshie vesti iz Atlantiki // Slava Sevastopolia. 1961. № 3 (10730). 4 ianvaria.
17. ТАСС. Обновление морского транспортного флота // Slava Sevastopolia. 1960. № 104 (10573). 25 maia.

Комогаев В. С. Развитие океанического рыболовства в Севастополе по материалам газеты «Слава Севастополя» / Комогаев В.С. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXVIII (XIII). – С. 53–56.

Komogaev V. S. The Development of Ocean Fishing in Sevastopol on the basis of the newspaper «Glory of Sevastopol » / Komogaev V.S. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXVIII (XIII). – P. 53–56.

ОБ АВТОРЕ

КОМОГАЕВ
Вадим Сергеевич

Бакалавр истории, Филиал МГУ в городе Севастополе.
E-mail: vkomogaev@gmail.com

КОМОГАЕВ
Vadim Sergeevich

Bachelor of History, Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University
E-mail: vkomogaev@gmail.com